

niowych, budynków, biurowców, hoteli, nowoczesnych zakładów przemysłowych, kompleksów rolno-szkolarniowych, basenów kąpielowych „aqua parków” itp. Pojawia się tu niezwykle trudne zadanie dla Polskiej Geotermalnej Asocjacji i pozostałych instytucji promujących geotermię, polegające na dotarciu i próbie przekonania środowiska architektów i urbanistów o potrzebie wdrażania systemów ogrzewania geotermalnego w projektowanych przez nich budowlach. W argumentacji tej należy wykorzystać stosowne ustawy o planowaniu przestrzennym, energetyczną i o ochronie środowiska oraz przyjętą przez Polskę w 1992 roku konwencję z Rio de Janeiro o przeciwdziałaniu zmianom klimatu i protokół z Kioto podpisany w 1998 roku. Oba te dokumenty nakładają na Polskę obowiązek stabilizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Celowość rozpowszechniania energetyki geotermalnej należy zgłaszać organom samorządowym od szczebla wojewódzkiego do gminnego w celu uwzględnienia jej przy opracowywaniu strategii rozwoju, programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

EDYTA SIERKA, DAMIAN CHMURA

Morska trawka i natrętny azjata - dwa „chwasty” leśne

Artykuł ten ściśle wiąże się z problemem zawartym w artykule tych samych Autorów „Inwazja a ekspansja w świecie roślin”, który opublikowaliśmy w nrze 2/2004. W leadzie do poprzedniego artykułu napisaliśmy, że artykuł należy traktować jako wyjściowy do dyskusji o problemach zagrożeni wyimkających dla środowiska naturalnego, a w konsekwencji dla człowieka. W niniejszej publikacji Autorzy właśnie takiej dyskusji się podjęli. Temat ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem stawianych problemów ekologicznych. /red/

Jednym z efektów wielokierunkowych działań ludzkich są zaburzenia równowagi ekologicznej w zbiorowiskach roślinnych. Stwarzają one gatunkom o cechach inwazyjnych z innych zbiorowisk jak również gatunkom obcego pochodzenia możliwość łatwiejszego wnikania [3] i obejmowania fitocenoz w swe, często wyłączne posiadanie.

Procesy ekspansji i inwazji roślin mają bardzo różny przebieg ze względu na indywidualne cechy gatunków, stosowane przez nie strategie wzrostu oraz podatność zbiorowisk roślinnych na wkraczanie gatunków o cechach inwazyjnych, powodowane m. in. różnorodnością form degeneracji fitocenoz. Przykładami gatunków zajmujących, w szybkim tempie, nowe tereny są m.in. *Carex brizoides* i *Impatiens parviflora*.

Dr E. Sierka, adiunkt Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr D. Chmura, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

LITERATURA

- [1] Kempkiewicz K.: *Analiza ekonomiczna stosowania sprężarkowych pomp ciepła*. GLOBEnergy, nr 1, s. 27-31, Kraków 2002
- [2] Kępińska B.: *Energia geotermalna w Polsce - stan i perspektywy wykorzystania*. W: *Energia geotermalna w kopalniach podziemnych* (red.: Małolepszy Z.), Prace Wydz. Nauk o Ziemi Uniw. Śl. nr 17, s. 29-43, Sosnowiec 2002
- [3] Ney R., Sokołowski J.: *Wody geotermalne Polski i możliwości ich wykorzystania*. *Nauka Polska*, nr 6, s. 67-92, Warszawa 1987
- [4] Ostaficzuk S.: *Wybrane aspekty energii geotermalnej w Polsce*. *Przeгляд Geologiczny*, vol 44, nr 3, s. 249-254, Warszawa 1996
- [5] Internet:
<http://www.pga.org.pl> - Polska Asocjacja Geotermalna
<http://iga.igg.cnr.it/index.php> - Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna
<http://geothermal.marin.org> - biuro edukacji geotermalnej
<http://retscreen.gc.ca> - arkusze kalkulacyjne kosztów instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Carex brizoides L. – gatunek ekspansywny

Turzyca drzączkowata (fot.1), gatunek opanowujący często całkowicie runo zbiorowisk leśnych, jest gatunkiem europejskim występującym w środkowej i południowej Europie, poza wyższymi położeniami górskimi [12]. W ostatnim okresie są odnotowywane liczne, pojedyncze stanowiska tego gatunku poza jego zwartym zasięgiem (rys. 1), co wskazuje na ekspansywność turzycy drzączkowatej.

Fot.1. *Carex brizoides* – turzyca drzączkowata (fot. Edyta Sierka)

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rys. 1. Zasięg występowania turzycy drżączkowej (za: [12], zmienione)

Ekspansja a biologia wzrostu

Skuteczność opanowywania runa zbiorowisk przez *Carex brizoides* jest związana głównie z biologią wzrostu tego gatunku. Turzyca tworzy długie i cienkie kłęcza o średnicy około 1 mm, rosnące na powierzchni gleby, bezpośrednio pod warstwą ściółki, będącej luźniejszą warstwą, a tym samym łatwiejszą do pokonania. Korzenie turzycy drżączkowej wyrastają z każdego węzła kłęczka, przerastając zarówno ściółkę jak i glebę. Kłęczka starsze zarastane są przez młodsze i znajdują się w najniższej warstwie. Pędy powietrzne są tworzone dokładnie, w co czwartym węźle kłęczka, dzięki czemu można jednoznacznie wyodrębnić pojedyncze moduły - podstawowe jednostki budujące roślinę (rys.2).

Turzyca drżączkowata kolonizuje nowy teren pojedynczymi kłęczkami, tzw. „partyzanckim wzrostem”. Gatunek ten zajmując nową

Rys. 2. Budowa pojedynczego modułu *Carex brizoides* (1,2,3,4- kolejne międzywęzła tworzące pojedynczy moduł)

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

powierzchnię, na początku minimalizuje kontakt z osobnikami swojego klonu, a maksymalizuje kontakty międzyklonalne i międzygatunkowe. Zwiększające się zagęszczenie kłęczki *Carex brizoides* prowadzi do ograniczenia liczebności a nawet eliminacji innych gatunków ze zbiorowiska roślinnego [9].

Sposób wzrostu *Carex brizoides* wskazuje, że jest to gatunek ekspansywny, wykazujący się zdolnością szybkiego wzrostu części podziemnych, (nawet do 40 cm rocznie). Tak znaczny przyrost jest powodowany prawdopodobnie przesyłaniem asymilatów ze starszych części kłęczka do nowo tworzonych, podobnie jak ma to miejsce u innych gatunków turzyc, np. u *Carex lacustris* [2].

Fenologia *Carex brizoides* również potwierdza jej ekspansywny charakter. Turzyca drżączkowata już w sierpniu lub wrześniu rozpoczyna jesienny rozwój organów wegetatywnych. Najczęściej w nasady starych pędów powstają zawiązki młodych, które z początkiem zimy dorastają do kilku centymetrów wysokości (fot.2) i zimą w postaci stadium asymilacyjnego [16]. Do końca kwietnia rozwijają się liście. Kwitnienie turzycy drżączkowej rozpoczyna się w pierwszej połowie maja i trwa do połowy lipca. Po rozsianiu nasion źdźbła zasychają. Mimo dużej liczby produkowanych nasion w naturalnych warunkach raczej nie stwierdza się występowania siewek.

Jak u większości roślin, tak i u *Carex brizoides* największa śmiertelność występuje na etapie nasiono-siewka, dlatego też roślinina ta w swoim cyklu życiowym, „omija” ten niebezpieczny etap i wykazuje się głównie wegetatywnym typem wzrostu.

Fot. 2. Turzycza drżączkowata zimuje w postaci asymilacyjnych pędów (fot. Edyta Sierka)

Ekologiczny aspekt ekspansji turzyczy drżączkowatej

Turzycza ta wkracza zasadniczo do zbiorowisk prześwietlonych, o naruszonej wcześniej strukturze drzewostanu [10], wykształcających się najczęściej na siedliskach żyznych lasów liściastych. W zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej, turzycza drżączkowata znajduje swe optimum występowania w zbiorowiskach o zwarciu drzewostanu od 60 do 80% [15] (rys.3), najczęściej w lasach grądowych (*Tilio-Carpinetum*) o różnym stopniu degeneracji (rys.4).

Rys. 3. Frekwencja występowania *Carex brizoides* w lasach Wyżyny Śląskiej w zależności od zwarcia koron drzew

Carex brizoides jest rośliną często obserwowaną na nowych stanowiskach, zwłaszcza w półcieniu, na wilgotnych, mineralno-próchnicznych, mezotroficznych glebach o odczynie słabo lub umiarkowanie kwaśnym (pH 5,5-6,5) [19]. Zbiorowiska, których runo jest zdominowane przez *Carex brizoides*, przyjmują charakterystyczną trawiastą fizjonomię, którą można uznać za szczególną formę degeneracji lasu - cespityzację [13].

Turzycza drżączkowata w wyniku masowego rozmnażania i synuzynnego występowania stopniowo obniża żywotność, zmniejsza liczebność i w końcowym efekcie wypiera gatunki budujące zbiorowisko, redukując wpływając na skład gatunkowy fitocenozy [8]. Ogranicza również wzrost sadzonek drzew, np. *Quercus robur* i *Quercus petraea*, doprowadzając do wyeliminowania większości

Rys. 4. Frekwencja występowania *Carex brizoides* w zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej

Objaśnienia zastosowanych skrótów: *RnA* - *Ribo nigri* - *Alnetum* (ols porzeczkowy); *SP* - *Salici* - *Populetum* (nadrzeczny łęg topolowy); *FuC* - *Ficario* - *Ulmelum campestris* (łęg wiązowo-jesionowy); *CA* - *Circaeae* - *Alnetum* (łęg jesionowo-olszowy); *EuF* - *Zyzna buczyna z podzwiazku Eu-Fagenion*; *LpF* - *Luzulo pilosae* - *Fagetum* (kwaśna buczyna niżowa); *ZFC* - *Zbiorowisko Fagus sylvatica* - *Carex brizoides*; *TC* - *Tilio* - *Carpinetum* (grąd subkontynentalny); *ZBC* - *Zbiorowisko Betula pendula* - *Carex brizoides*; *MP* - *Molinio* - *Pinetum* (śródlądowy bór wolgotny); *VuP* - *Vaccinio uliginosi* - *Pinetum* (sosnowy bór bagienny); *CvP* - *Calamagrostio villosae* - *Pinetum* (bagienny bór trzcinnikowy); *QrP* - *Quercus roboris* - *Pinetum* (kontynentalny bór mieszany); *ZPC* - *Zbiorowisko Pinus silvestris* - *Carex brizoides*; *CQ* - *Calamagrostio* - *Quercetum* (kwaśna dąbrowa); *LP* - *Leucobryo* - *Pinetum* (suboceaniczny bór świeży); *Za.D-P* - *Zbiorowisko antropogeniczne ze związku Dicrano* - *Pinion*; *ZPI* - *Zbiorowisko Pinus silvestris* - *Impatiens parviflora*

młodych osobników tych gatunków nawet w ciągu jednego roku [1]. *Carex brizoides* jako gatunek ekspansywny ma wszelkie szanse dalszego rozprzestrzenienia się, co potwierdzają porównania obecnego zasięgu tego gatunku z wcześniejszymi [10]. Jest to tendencja obserwowana na terenie całej Polski. I, mimo że *Carex brizoides* jest gatunkiem leśnym, coraz częściej jest odnotowywana w zbiorowiskach nieleśnych, głównie łąkowych i porębowych, najczęściej w sąsiedztwie kompleksów leśnych i miejscach o zaburzonych stosunkach wodnych.

Impatiens parviflora DC. – gatunek inwazyjny

Niecierpek drobnokwiatowy należy do rodziny *Balsaminaceae*. We florze Polski naszym rodzimym reprezentantem tego rodzaju jest *Impatiens noli-tangere*, a z innych obcych gatunków występują m.in.: *I.glandulifera*, *I. capensis*. *Impatiens parviflora* jest gatunkiem inwazyjnym o licznych cechach decydujących o łatwym zajmowaniu nowych obszarów [14].

Historia inwazji w Europie

Niecierpek drobnokwiatowy (fot.3) jest gatunkiem pochodzącym z Azji (rys.5) W Europie gatunek ten pojawił się w I połowie XIX w. i został wprowadzony lub zawleczony (jak podają różne źródła) do ogrodów botanicznych w Dreźnie i Genewie w 1837 r. W ciągu niespełna 50 lat rozprzestrzenił się po całym kontynencie, z wyjątkiem obszaru południowej Europy i Półwyspu Iberyjskiego [18]. Swoją wędrowkę gatunek ten rozpoczął jako chwast ogrodowy,

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fot. 3. *Impatiens parviflora* – niecierpek drobnokwiatowy

nitrofilna ruderalna roślina zrzębów, zadrzewień i parków. Następnie wkroczył do lasów liściastych, głównie lęgowych powoli się zadamawiając. Z terenów Polski pierwsze notowania obecności *Impatiens parviflora* pochodzą z okolic Gdańska z połowy XIX w. Do 1900 r. niecierpek w Polsce występował już na kilkunastu stanowiskach [11, 17].

Rys. 5. Zasięg występowania niecierpka drobnokwiatowego (za: [12], zmienione)

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Inwazja a biologia gatunku

Niecierpek drobnokwiatowy jest rośliną jednoroczną zupełnie nie wymagającą obecności grzybów mikoryzowych. Kwitnie od maja do września. W niekorzystnych warunkach siedliskowych wytwarza kwiaty samopylne - klejstogamiczne. Poza tym w przypadku braku innych osobników, roślina ta może zapylić się sama i założyć nową populację na nowym terenie. Autochoria uniezależnia niecierpka od pośrednictwa w rozsiewaniu nasion m.in. od zwierząt czy wiatru. Interesującą cechą *Impatiens parviflora* jest korzystanie z usług wielu zapylaczy. Ogromna liczba produkowanych nasion jest rozsiewana na drodze autochorii (ballochorii), a dojrzałe, pękające torebki wyrzucają nasiona na odległość nawet do 3,5 m od osobnika macierzystego. Wytwarzanie nasion jest jednym ze sposobów zajmowania nowych obszarów, ponieważ im więcej wytwarzanych nasion tym większe prawdopodobieństwo przeżycia i rozwoju siewek w nowym środowisku. Jeżeli warunki nie sprzyjają rozmnażaniu generatywnemu, niecierpek drobnokwiatowy może wytwarzać korzenie przybyszowe i rozmnażać się wegetatywnie.

Ekologiczny aspekt inwazji niecierpka drobnokwiatowego

Impatiens parviflora występuje zarówno w warunkach pełnego jak i nieznacznego zacielenia. Optimum występowania znajduje przy średnim zacieleniu, szczególnie w zbiorowiskach, będących pod wpływem antropopresji. Przykładem takiego niekorzystnego oddziaływania człowieka na zbiorowiska leśne jest ich fragmenta-

cja. Sieć linii oddziałów leśnych, ścieżek, dróg leśnych oraz przecinek i zrębów stwarza optymalne warunki dla roślin preferujących umiarkowane oświetlenie dna lasu. W przypadku niecierpka drobnokwiatowego, miejsca otwarte na obszarach leśnych stanowią jedynie stadium przejściowe i pozwalają wnikać w głąb kompleksu leśnego a następnie do płatów zbiorowisk leśnych.

Prawdopodobnie jako gatunek obcy geograficznie, na nowym obszarze występowania, nie posiada zbyt wielu pasożytów i konkurentów. Znany jest jeden pasożyt, pochodzący także z Azji, gatunek grzyba - rdzy (*Puccinia komarovii*), która może skutecznie zwalczać populacje niecierpka [6]. Niecierpek drobnokwiatowy może stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków z rodzaju *Impatiens* m.in. niecierpka pospolitego w zbiorowiskach łęgowych, gdzie stwierdzono wypieranie go przez tego kenofita.

Rys. 6. Model zadamowiania się *Impatiens parviflora* w zbiorowiskach leśnych

Model zadamowiania się tego gatunku w zbiorowiskach leśnych prawdopodobnie przedstawia się następująco (rys. 6). Początkowym etapem jest pojawienie się pojedynczych osobników rośliny na przejściowych stanowiskach, np. na skutek nieświadomego zawleczenia diaspory przez człowieka. Pierwsze stanowiska mogą być nietrwałe, stąd gatunek tu ma status jedynie eferofita. Po osiedleniu się i założeniu populacji z macierzystych osobników na siedliskach ruderalnych (ogrody działkowe, śmietniska, ugory i kompostowniki) roślina uzyskuje status epekofita, czyli rośliny siedlisk ruderalnych. Rozprzestrzenianie się gatunku następuje aż do momentu, gdy osobniki dotrą w okolice kompleksów leśnych. W zależności od otoczenia i typu traktów leśnych (tory kolejowe, ścieżki leśne porośnięte pokrywą roślinną) można mówić o etapie epekofita lub już o hemiagrioficie (kenofit siedlisk półnaturalnych). W całej Polsce jak i Europie zaobserwowano, że niecierpek wnika i zadamowia się najczęściej w lasach liściastych. Głównie są to grądy, buczyny, łęgi, rzadziej lasy mieszane bądź bory mieszane. Roślina ta unika zwykle borów suchych i bagiennych. Po zadamowieniu się niecierpka w zbiorowiskach leśnych jego stosunek do innych komponentów runa, najczęściej można określić jako supletywny (wzbogacający) [7]. Wówczas gatunek osiąga status euneofita i zamyka swój cykl życiowy, tworząc tzw. populację endogeniczną. Pozostaje jedynie pytanie: czy niecierpek jest w stanie osiągnąć status postneofita, a więc na tyle przebudować zbiorowisko pod względem jego składu florystycznego i struktury, aby po-

wstał nowy syntakson? Okazuje się, że tak. Takim syntaksonem z dominującym udziałem niecierpka jest nieleśny ksenosporaniczny zespół *Impatiens parviflorae* Brzeg 1989 ex Borysiak 1994. Fitocenozy tego zespołu rozwijają się w miejscach wydeptywanych, ruderalnych, jak np. obrzeża cmentarzy, zaniedbane parki itp.

Na podstawie badań w lasach Wyżyny Śląskiej [4] stwierdzono, że *Impatiens parviflora* występuje przede wszystkim w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, blisko 60% wszystkich stanowisk. Populacje tego gatunku najczęściej obserwowano na lub wzdłuż ścieżek leśnych, linii oddziałowych rzadziej w pobliżu bitych dróg leśnych, dróg kołowych bądź torów kolejowych przecinających kompleksy leśne. Miejsca otwarte w lasach, tj. zrębny, polany, łąki leśne, takie jak wysypiska śmieci, stanowiły siedlisko dla ponad 6% stanowisk. Około 9% stanowisk koncentrowało się na obrzeżach lasu, w otoczeniu rowów przeciwpozarowych i melioracyjnych oraz w przecinkach, np. pod liniami wysokiego napięcia. Ponad 25% wszystkich stanowisk odnotowywano w zwartych kompleksach leśnych, a więc siedliskach o charakterze naturalnym lub rzadziej półnaturalnym (plantacje sosny) (rys. 7).

Rys. 7. Udział niecierpka drobnokwiatowego w różnych typach siedlisk na wybranych obszarach leśnych Wyżyny Śląskiej

Zasadniczo *Impatiens parviflora* najczęściej jest odnotowywany w zbiorowiskach znacznie przekształconych (Zbiorowisko *Pinus sylvestris* - *Impatiens parviflora*), gdzie niecierpek dominuje w warstwie runa (tab. 1).

Tab. 1. Udział *Impatiens parviflora* w zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej

Nazwa zespołu/ zbiorowiska	Stożenie/ stopień stalości
<i>Leucobrya-Pinetum</i>	I ²⁻³
<i>Mollinia-Pinetum</i>	II ¹⁻²
<i>Quercus robur-Pinetum</i>	III ¹⁻⁴
<i>Callunetum villosae-Pinetum</i>	I ¹⁻²
<i>Callunetum villosae-Quercetum</i>	III ¹⁻³
<i>Tilia-Carpinetum</i>	III ¹⁻⁴
<i>Lathyrus pilosae-Fagetum</i>	III ¹⁻²
Zbiorowisko: <i>Erica-Fagetum</i>	III ¹⁻⁵
<i>Ficaria-Ulmetum</i>	III ¹⁻²
<i>Fragaria-Alnetum</i>	II ¹⁻²
<i>Rubus nigri-Ulmetum</i>	I ¹
Zbior. <i>Pinus sylvestris- Impatiens parviflora</i>	V ¹⁻⁵
Zbior. antropogeniczne z <i>Dicranum-Phlox</i>	I ¹⁻²

Współwystępowanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych

W myśl teorii fluktuacji zasobów w zbiorowisku [5], która może być przyczyną ich podatności na rozprzestrzenianie się gatunków ekspansywnych i inwazyjnych można stwierdzić, że zarówno *Carex brizoides* jak i *Impatiens parviflora*, wykazują cechy konku-

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rys. 8. Stopnie dominacji *Carex brizoides* i *Impatiens parviflora* w zbiorowiskach leśnych Wyżyny Śląskiej; objaśnienia jak pod rys. 4

rencyjne i doskonale potrafią wykorzystać zwolnione nisze ekologiczne, a co ważniejsze, udostępnione zasoby siedliska w postaci światła, wody i soli mineralnych. Dostępność zasobów wzrasta wraz ze stopniem przekształcenia zbiorowisk leśnych, powstałych na skutek bezpośredniej lub pośredniej działalności człowieka.

Oba gatunki opanowują zbiorowiska leśne Wyżyny Śląskiej, prowadząc do zmiany ich struktury, składu gatunkowego i fizjonomii. Najczęściej oba gatunki, mimo znacznych różnic w biologii wzrostu jak również mechanizmów rozprzestrzeniania się, zasiedlają zbiorowiska lasów grądowych (*Tilio-Carpinetum*) i borów mieszanych (*Quercus roboris - Pinetum*), gdzie często współdominują w warstwie runa (rys. 8).

Fot. 4. *Carex brizoides* i *Impatiens parviflora* w zbiorowisku grądu subkontynentalnego (fot. Damian Chmura)

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zjawisko występowania zarówno *Carex brizoides* jak i *Impatiens parviflora* w lasach jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, świadczącym o powstałych zaburzeniach równowagi ekologicznej w zbiorowiskach, prowadzących najczęściej do zmniejszenia bioróżnorodności tych układów. Zasadniczo w większości wypadków, albo dominuje jeden z dwóch opisywanych gatunków jako dominant (stopień dominacji od 59,1 do 79% udziału w pokryciu warstwy runa), albo też oba współdominują (stopień dominacji od 39,1 do 59% udziału w pokryciu warstwy runa) (fot. 4).

Jednak gatunki o cechach inwazyjnych, takie jak np. *Carex brizoides* i *Impatiens parviflora*, mają duże szanse na dalsze rozprzestrzenianie się, zwłaszcza w zbiorowiskach przekształcanych niestającą działalnością człowieka.

LITERATURA

- [1] Becker M., Levy G.: Installation and dynamics of population of oak seedlings on waterlogged soils in relation with various factors (light, water regime, grass competition), *Acta Oecol. Plant.*, 4(3), 299-31, 1983
- [2] Bernard J. M., Solsky B. A.: Nutrient cycling in a *Carex lacustris* wetland, *Can. J. Bot.*, 55, 630-638, 1977
- [3] Cabala S.: Zmiany w borach wilgotnych GOP na skutek degradacji siedlisk leśnych, *Archiwum Ochrony Środowiska*, 3-4, 135-140, 1980
- [4] Chmura D.: Występowanie kenofitów w zbiorowiskach leśnych na Wyżynie Śląskiej. Praca doktorska, WBIOS, UŚ, Katowice, 2002
- [5] Davis M.A., Grime J.P., Thompson K.: Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility, *J. Ecology*, 88, 528-534, 2000
- [6] Elias P.: Stem fungi disease (*Puccinia komarovii*) on *Impatiens parviflora* in Slovakia: effects on population dynamics and its role in regeneration of plant populations, *Carinthia II. Sonderheft*, Band, 14-16, 1995
- [7] Faliński J.B.: Neofity i neofityzm, Dyskusje fitosocjologiczne (5), *Ekol. pol.* 15.4, 337-355, 1969
- [8] Faliński J. B.: Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism, *Phytocoenosis*. 10. (N. S.) *Supplementum Carthographiae Geobotanicae*, 9, 163-187, 1998
- [9] Harper J.L.: Plant demography and ecological theory, *Oikos*, 35, 244-254, 1980
- [10] Izdebski K., Czarnecka B., Grządziel T., Lorens B., Popiołek Z.: Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych, Wyd. UMCS, Lublin, 1992

- [11] Kujawa-Pawlaczyk S.: Rozprzestrzenianie się i neofityzm *Impatiens parviflora* DC. w Puszczy Białowiejskiej, *Phytocoenosis* N.S. 3, *Sem. Geobot.*, 1, 213-222, 1991
- [12] Meusel H., Jäger E., Weinert R.: Verieichende chorologie der Zentraleuropaischen Flora, 2 (Text, Karten), Jena G. Fischer Verl, 418, 259-421, 1965
- [13] Olacek R.: Kierunki degeneracji fitocenozy leśnych i metody ich badania, *Phytocoenosis* 3(3/4), 179-190, 1974
- [14] Podbielkowski Z.: Wędrówki roślin, WSiP, Warszawa, 1995
- [15] Sierka E.: Ekologiczne uwarunkowania występowania *Carex brizoides* L. na Wyżynie Śląskiej, Praca doktorska, WBIOS, UŚ, Katowice, 2001
- [16] Towpasz K., Tumidajowicz D.: Dynamika sezonowa i produkcja runa oraz ściółki w grądzie (*Tilio - Carpinetum typicum*) na Pogórzu Wielickim (południowa Polska), *Frag. Flor. et Geobot. Ann.*, 25(1), 145-186, 1979

(cd. ze s. 210)

Mikotaj Niedek: **„Tri-sectoral partnership initiative in a sustainable development project „Forum for Plock”**. A partnership initiative “Forum for Plock” established in 2002 by the Municipal Office, UNDP and PKN ORLEN has been presented. The initiative was aimed at involving local non-governmental organizations to the development and implementation of the strategic vision of sustainable development of Plock that would reconcile social, economic and environmental goals. The “Grants Fund” has also been described which is an integral part of the initiative. It provides funding for development initiatives of local NGOs. Based on the available information, the author investigates the sustainability and justification of the partnership initiative focusing on mutual positions and relationship of the representatives of three sectors: local government, business and NGOs. The author also presents the history of the initiative considering it a representative and meaningful experience in a partnership-based intersectoral cooperation.

Andrzej Grzybowski: **Humanisation of condominiums**. After the World War II, very similar to each other, large residential complexes, composed of mass-produced multi-family blocks of apartments have been built in many countries. They create a specific type of habitats described in Poland as „large-slab estates” or „condominia”. It has been assessed that about 20% of Poles are inhabitants of these residential estates

Beginning in the 70-ties, social and political criticism towards these condominiums has been gaining in force. The reproaches refer to their usability and aesthetic qualities, uniformism and monotony of forms as well as unfavourable social phenomena occurring in some of them. Due to this common criticism efforts have been undertaken especially in France and Germany to transform the large estates of apartment blocks towards their humanisation. These transformations address improving the spatial and social structure of the estates: rebuilding of the buildings and their nearest surroundings, transformations of the estates in urban scale together with their relations to the neighbourhood areas. It seems that also in Poland a complex rebuilding of the existing condominiums is necessary to make them meet the new requirements of creating a residential environment of higher than the up-to-date value.

Zbigniew Malolepszy: **Geothermal energy in Poland and in the Upper Silesia**. Today geothermal energy is highly ranked among renewable energy sources that have become more and more frequently used worldwide and in Poland and which are attributed the role of the energy sources of the future. Nonetheless, the up-to-date forecast of a significant reduction of fossil fuels use for the sake of new, ecologically clean, unconventional energy sources is still in the sphere of far-reaching optimism.

Edyta Sierka, Damian Chmura: **Sea grass and troublesome Asiatic – two woodland „weeds”**. Disturbances of ecological balance in woodland communities resulted from human activity lead to excessive spread of invasive species. In the paper, exemplified by two plant species (*Carex brizoides* and *Impatiens parviflora*), authors shows which factors encourage penetration of expansive species into plant communities as well as which mechanisms let them completely dominate herb layer (of hornbeam and mixed coniferous species, the most frequently). Effects of penetration and spread in new areas of both native species (sea grass) and alien one (small balsam) seem to be similar and generally result in a decrease of biodiversity.

- [17] Trepl L.: Über *Impatiens parviflora* DC. als Agriophyt in Mitteleuropa, *Diss. Bot.*, 73, 1984
- [18] Williamson M.: *Biological invasions*, Chapman & Hall, London, 1996
- [19] Zarzycki K.: *Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych*, PAN, Instytut Botaniki, 1984

Krzysztof Kasprzak: **Agrotourism in the development of rural areas**. The article presents the role of agrotourism in a multifunctional development of rural areas. It focuses on the opportunities provided by agrotourism in the organisation of new recreation offers and forms of tourism economy in the countryside.

Zaprosili nas

Katedra Szkl i Emali AGH na seminarium naukowe zamykające międzynarodowy projekt „Westile” nt. „Witryfikacja odpadów z zastosowaniem technologii plazmowej oraz wytwarzanie wysokowartościowych materiałów budowlanych” w Krakowie w dniu 19 marca 2004.

* * *

Centrum Targowe Kielce na VII Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX w Kielcach w dniach 23-25 marca 2004 r.

* * *

Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. na XV Międzynarodowe Targi Ekologiczne INTERECO w Katowicach, w dniach 22-25 kwietnia 2004 r.

* * *

Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. na XV Międzynarodowe Targi Pomiaru, Oszczędności Ciepła i Źródeł Energii ECO-DOM-2004 w Katowicach w dniach 22-25 kwietnia 2004 r.

* * *

Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna na VI Seminarium „Palwa alternatywne w przemyśle cementowym - zrównoważony rozwój” w Warszawie w dniu 5 maja 2004 r.

* * *

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA na Targi Energooszczędności i Ekologicznego Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji CIE-PŁO w Gdańsku w dniach 23-25 kwietnia 2004 r.

* * *

Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Komitet „Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego na VIII Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w środowisku” nt. „Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne” w Warszawie w dniach 26-27 maja 2004 r.

problemu EKOLOGII

ISSN 1427-3381

5

2004

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO OBOWIĄZEK NASZEJ CYWILIZACJI

Dwumiesi3cznik

ROK VIII – Nr 4(46) – lipiec-sierpień 2004

Sekretariat redakcji

Mgr Karina Penczek

ul. Piastów Źlaskich 10, 41-408 Mysl0wice
 tel. (0...32) 225-39-05, www.wsew.edu.pl
 e-mail: problemy.ekologii@wsew.edu.pl

Redaktor naczelny

Inż. Zbigniew Jan Gurgul

tel. kom. 502-128-362

Redaguje Zesp0ł:

Prof. zw. dr hab. Kazimierz G0rka

Akademia Ekonomiczna, Krak0w

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Uniwersytet Źlaski, Katowice

Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bielsko-Biala, WyŹsza Szkoła Ekonomii

i Administracji, Bytom

Prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki

Polska Akademia Nauk, Wroclaw

Rada Programowa

Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski

Polska Akademia Nauk, Katolicki Uniwersytet

Lubelski – Przewodniczący

Prof. dr hab. Wacław Adamczyk

Akademia Ekonomiczna, Krak0w

Prof. Dr. Gerhard Banse

Fraunhofer-Anwendungszentrum Logistiksys-

templanung und Informationssysteme /ALI/

Cottbus, Niemcy

Prof. zw. dr hab. Leszek Borcz

WyŹsza Szkoła Ekonomii i Administracji,

Bytom

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

prof. nadz. Politechniki Źlaskiej, Gliwice

Prof. dr Muhammad Iqbal

Hamdard University, New Delhi, Indie

Prof. Dr. Jürgen Kopfmüller

Institut für Technikfolgenabschätzung und

Systemanalyse /ITAS/, Karlsruhe, Niemcy

Prof. dr hab. Jerzy Kwapiński

Źlaska Akademia Medyczna, Sosnowiec

Prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Uniwersytet Źlaski, Katowice,

Dr Andrzej Misi0łek

G0rnoŹlaska WyŹsza Szkoła Pedagogiczna

im. Kard. A. Hlonda, Mysl0wice

PhDr. Zlatica PlaŹienková, CSc.

Uniwersytet Comeniusa, Bratislava, Słowacja

Prof. PhDr. ing Źmajš, CSc.

Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska

prof. dr hab. Wiesław Włoch

Polska Akademia Nauk, Warszawa,

Uniwersytet Źlaski, Katowice

SPIS TREŹCI – CONTENTS

Wojciech Radecki: Zagadnienia prawne utrzymania czystości i porządku. Cz. IV. Obowiązki właścicieli nieruchomości i innych podmiotów w sferze czystości i porządku. – Legal issues of maintaining cleanness and order. Part IV. Obligations of owners of real estates and other subjects in the domain of cleanness and order	211
Wanda Jarosz: Program wieloletni „Środowisko a Zdrowie” – „Environment and Health” Programme	218
Lech Zacher: Rozwój zrównoważony i trwały jako wyzwanie dla biznesu – Sustainable development as a challenge for businesses	219
Zdzisława Piątek: Spór o globalizację, o co walczą antyglobaliŹci? – A dispute on globalisation, what do the globalists fight for?	225
Mikołaj Niedeek: Trójsektorowa inicjatywa partnerska w projekcie zrównoważonego rozwoju – „Forum dla Płocka” – „Tri-sectoral partnership initiative in a sustainable development project „Forum for Płock””	231
Andrzej Grzybowski: Humanizacja blokowisk – Humanisation of condominia	238
Zbigniew Małolepszy: Energia geotermalna w Polsce i na g0rnym Źlasku – Geothermal energy in Poland and in the Upper Silesia”	247
Edyta Sierka, Damian Chmura: Morska trawka i natrętny azjata – dwa „chwasty” leŹne – Sea grass and troublesome Asiatic – two woodland „weeds”	250
Krzysztof Kasprzak: Agroturystyka w rozwoju terenów wiejskich – Agrotourism in the development of rural areas	257
<i>Konferencje – Conferenses</i>	
Karina Penczek: Edytorstwo w szkole wyŹszej – Editorship in academia	224
Barbara Piontek: Kształtowanie ŹwiadomoŹci ekologicznej i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony Źrodowiska – Development of environmental awareness and education for sustainable development and environmental protection	263
<i>Notki, omówienia, recenzje – Notes, Discussion, Reviews</i>	
Wojciech Radecki: Magdalena Bar, Jerzy JendroŹka – Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony Źrodowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania – UN EEC international agreements concerning environmental protection and the principles of their observation and execution	260
Karina Penczek: Mieczysław Dumieński – Narażanie na ołów – Exposure to lead ...	261
Barbara Czochralska: Henryk Skolimowski – Zielone oko Kosmosu – Green eye of the space	262
Streszczenia – Summaries	210

Fot. na I i IV okł.: **Mirosław Czapka**